

**L’EFFET DES ENERGIES VERTES SUR LA CROISSANCE
ECONOMIQUE AU MAROC : MODELISATION NON
PARAMETRIQUE (LSTM).**

**THE EFFECT OF GREEN ENERGY ON ECONOMIC GROWTH IN
MOROCCO: NON-PARAMETRIC MODELLING (LSTM).**

Abdelkarim EL ADLOUNI, Doctorant

Laboratoire d’Analyse Economique et Modélisation (LAEM)

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Rabat Souissi.

Université Mohamed V de Rabat

Email : abdelkrim.eladlouni@um5s.net.ma

Abdellah ECHAOUI, Enseignant chercheur

Laboratoire de Management des Organisations, Droit des Affaires et Développement Durable
(LARMODAD).

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Rabat Souissi.

Université Mohamed V de Rabat

Email : a.echaoui@um5r.ac.ma,

RESUME

La demande en énergie continue de croître, en particulier dans les économies émergentes. A l’instar de ces économies, le Maroc a investi de manière significative dans le domaine des énergies renouvelables pour satisfaire la demande croissante de son industrie qui est en plein essor ces dernières années. L’objectif de cet article est d’examiner si une augmentation de la production d’énergies renouvelables aura un impact positif sur l’économie marocaine qui a souffert d’ailleurs comme la plupart des économies mondiales de la hausse des prix du pétrole et de l’inflation après la récession, cela est dû principalement aux conséquences causées par l’épidémie du coronavirus.

L'économie marocaine, à travers une politique de migration ou de transition vers les énergies renouvelables essaie de diminuer l'effet négatif de la récession en s'investissant massivement dans les énergies renouvelables.

En utilisant des données sur l'économie marocaine, nous testons la contribution des énergies renouvelables sur l'économie en se basant sur l'apprentissage automatique et le réseau des neurones par le biais de la modélisation LSTM (LONG SHORT TERM MODELISATION). Les résultats empiriques montrent qu'une utilisation toujours plus importante des énergies renouvelables peut soutenir la reprise de la croissance économique en générant une accélération plus importante du PIB en la comparant avec d'autres variables.

Mots-clés : LSTM, PIB, énergie renouvelable, Maroc, croissance économique.

Type de l'article : Recherche appliquée.

ABSTRACT

Demand for energy continues to grow, particularly in emerging economies. Like these economies, Morocco has invested significantly in renewable energies to meet the growing demand from its industry, which has been booming in recent years. The aim of this article is to examine whether an increase in renewable energy production has a positive impact on the Moroccan economy, which, like most of the world's economies, has suffered from rising oil prices and inflation following the recession, mainly due to the consequences caused by the coronavirus epidemic.

The Moroccan economy, through a policy of migration or transition to renewable energies, is trying to lessen the negative effect of the recession by investing massively in renewable energies.

Using data on the Moroccan economy, we test the contribution of renewable energies on the economy based on machine learning and neural networks through LSTM (LONG SHORT TERM MODELISATION) modeling. The empirical results show that an ever-increasing use of renewable energies can support the resumption of economic growth by generating a greater acceleration in GDP when compared with other variables.

Keywords: LSTM, GDP, renewable energy, Morocco, economic growth.

INTRODUCTION

La pandémie du coronavirus a impacté considérablement l'économie mondiale en ralentissant l'activité économique internationale avec une perte de richesse importante en 2020 et 2021. En générale, l'énergie consommée et le prix du pétrole ont baissé durant cette période à cause des limitations et les mesures de sécurité imposée pendant le confinement par les gouvernements. Le conflit et la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue de cumuler les points négatifs sur la santé de l'économie mondiale et notamment sur le secteur énergétique et sur le prix du pétrole qui a connu des montées historiques atteignant 140 dollars le baril. Dans ce contexte mondial perturbé face aux différentes fluctuations des prix pétroliers, la question énergétique reste au centre des stratégies de la relance économique et nécessite un plan urgent en matière de transition énergétique sobre en carbone dans l'objectif d'atténuer le phénomène du réchauffement climatique. Le Maroc a déjà anticipé sa stratégie énergétique et s'est fixé depuis quinze ans la finalité de porter la part des énergies renouvelables dans la puissance électrique installée à la moitié de ses besoins d'ici 2030. Notre pays demeure une destination phare des investissements étrangers dans la région grâce à sa position géographique stratégique et cherche à se positionner parmi les leaders en Afrique et s'investir activement dans le domaine de l'économie verte.

Généralement, le secteur des énergies renouvelables est caractérisé par sa rapide évolution en termes de nouvelles technologies développées comme l'utilisation de l'hydrogène vert et le recours au gaz naturel basé sur l'énergie nucléaire. Dans ce sens, le Maroc a annoncé le 11 mars 2024 le lancement du projet d'hydrogène vert¹ pour répondre à ses besoins énergétiques. Cette politique vise à diminuer ses importations qui représente plus de 11 milliards de dollars par an, ce qui impacte amplement sa balance commerciale. Dans le cadre de sa contribution mondiale à l'énergie durable et à la diminution des émissions de carbone. Le Maroc s'est orienté vers une politique d'encouragement envers les investisseurs dans les sources d'énergie

¹ Mise en œuvre de l'offre Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert, https://www.mem.gov.ma/PublishingImages/Lists/Lst_Actualites/AllItems/Circulaire_H_vert_-_Fra.pdf

renouvelables en facilitant l'accès aux terrains et aux infrastructures avec des incitations fiscales importantes.

La liaison entre l'énergie consommée et la croissance économique est un sujet d'actualité et très débattu à nos jours. Cette relation implique des changements phares dans la politique optée par l'Etat pour répondre aux besoins énergétiques de son économie et en même temps pour rester fidèle aux incitations des accords internationaux, tels que le protocole de Kyoto et l'accord de Paris qui obligent les pays à réduire leurs émissions de carbone qui a un immense potentiel de détérioration de l'environnement (Álvarez-Herránz et al., 2017; Wadström et al., 2019).

En outre, l'utilisation des énergies fossiles a engendré des problèmes écologiques puisqu'elle contribue à l'effet de serre. Le taux de concentration du dioxyde du carbone dans l'air ne cesse d'augmenter avec l'industrialisation. Des études et des recherches scientifiques confirment que les phénomènes de l'effet de serre et du réchauffement climatique ont eu une influence considérable sur le réchauffement climatique. Une transition éminente vers les énergies renouvelables s'avère nécessaire pour préserver les ressources environnementales.

Plusieurs recherches ont analysé la dépendance du PIB et l'émission de CO₂, selon la courbe de Kuznet, la croissance économique est positivement corrélée à l'émission de CO₂ jusqu'à un certain niveau, au-delà duquel une amélioration de la qualité de l'environnement entraîne une augmentation du revenu par habitant (Churchill et al. 2018).

Figure 1 Courbe de Kuznets environnementale (source meunie,2004)

Notre étude vise à vérifier, dans un contexte connu par la crise économique due au COVID-19, la possibilité qu'une utilisation plus intensive des énergies renouvelables (et donc des investissements plus importants dans ce domaine) pourrait générer une accélération de la croissance économique au Maroc. Nous procédons à la vérification de cette hypothèse dans la période historique, de 1960 à 2022, à l'aide d'une approche d'apprentissage machine (ML).

Ce document est structuré selon la méthode IMRAD (Introduction, Méthodes, Résultats et Discussion) et se déroule comme suit :

- La section « Revue de littérature » présente l'essentiel de la revue de la littérature.
- La section « Données et méthodologie » présente les données et la méthodologie empirique.
- La section « Résultats » commente les résultats empiriques.
- Enfin, la section « Conclusions et implications politiques » conclut et donne quelques implications politiques.

I. LA REVUE DE LITTÉRATURE

Les études empiriques autour de la dépendance entre l'énergie consommée et le PIB sont effectuées généralement selon plusieurs analyses et approches :

- L'analyse en séries temporelles.
- L'analyse en données de panel.
- L'analyse bivariée.
- L'analyse multivariée.

Cependant, l'économiste Mehara en 2007 a proposé trois approches méthodologiques :

- La modélisation VAR et la causalité au sens de Granger.
- La Cointégration.
- Les données de panel.

Les recherches empiriques de la première génération se sont principalement concentrées sur les pays industrialisés, mais depuis quelques années, cette problématique s'est étendue aux pays en développement d'Asie, d'Europe de l'Est et d'Afrique.

✓ S. Ouerdraogo en 2013 a réalisé une étude à long terme sur un échantillon de 15 pays africains entre 1980 et 2008 en utilisant la cointégration de panel. Selon cette étude, il a été confirmé l'existence de causalité dans un seul sens entre la consommation d'énergie et la croissance économique.

✓ En utilisant diverses variables telles que le PIB par habitant, le revenu par habitant, le revenu brut par capitaux, le revenu brut par habitant, la main-d'œuvre et les dépenses dans le domaine de la recherche et développement, R. Inglesi-Lotz (2016) a étudié la consommation d'énergies renouvelables et le développement économique des pays OCDE entre 1990 et 2010. On a observé qu'il y a une corrélation à long terme entre ces variables.

✓ M. Kahia et al (2017) ont mené une étude sur le cas des pays de MENA par le modèle de panel Cointégration sur la période 1980-2012 à travers les variables PIB réel, CER, CENR, FBCF, main d'œuvre : une causalité bidirectionnelle entre CE et PIB.

L'emploi des technologies énergétiques propres joue un rôle crucial dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre et favorise considérablement le développement économique du pays en diminuant la dépendance envers les combustibles importés. Il pourra également créer de nouvelles opportunités d'emploi et faciliter la croissance des industries dans les zones sous-développées.

En conclusion, Il n'est pas clair que la consommation d'énergie renouvelable soit liée à la croissance économique. Les résultats, d'après la littérature économique, sont plutôt mitigés. Selon Oliveira et Trindade (2018), les recherches sur le lien entre la croissance économique et l'émission de CO₂ suggèrent que la consommation d'énergie renouvelable permettrait une diminution d'environ 8 % de l'émission de CO₂ d'ici 2050.

En raison de la disponibilité limitée de la recherche et de l'insuffisance des preuves économiques, des incertitudes persistent quant aux impacts du changement climatique sur diverses économies, par exemple, les auteurs se sont concentrés sur les pays en développement et ont étudié la relation climat-économie en Chine. Leurs résultats ont confirmé que l'augmentation de la température a un impact plus important sur les régions moins développées.

II. DONNEES ET METHODOLOGIE

Pour notre partie empirique, nous avons essayé d'utiliser une méthode non encore communément utilisable dans la modélisation économique, à savoir la modélisation avec un réseau LSTM (Long Short-Term Memory) qui a été conçu par Sepp Hochreiter et Jürgen Schmidhuber, « il s'agit d'une technique fréquemment employée dans les tâches de traitement de séquences telles que la reconnaissance vocale et l'analyse du texte ».

Les modèles LSTM sont une version des réseaux de neurones récurrents (RNN) qui a été développée dans le but de mieux gérer le problème de gradient qui disparaît. Ils mettent en place trois portes principales :

- La porte d'entrée qui définit les nouvelles informations à ajouter à l'état de la cellule.
- Porte Oubliée qui sélectionne les informations à oublier.
- Porte Sortie qui sélectionne les données pertinentes à communiquer à l'étape suivante.

En général, pour réaliser la modélisation LSTM, il est nécessaire de suivre plusieurs étapes, voici un résumé de ces principales étapes.

2.1 Étapes pour modéliser un LSTM

2.1.1 Préparation des données

- Collecte des données séquentielles (par exemple, une série chronologique, texte ou audio).
- Normalisation et mise en forme pour qu'elles soient compatibles avec la forme (Echantillons, Le pas de l'étape, Caractéristiques).

2.1.2 Définition du modèle

- Utilisation des frameworks comme TensorFlow/Keras ou PyTorch.

- Ajouter une ou plusieurs couches LSTM, avec éventuellement des couches Dense pour produire la sortie.

2.1.3 Entraînement

- Sélectionner une fonction de perte (ex. MSE pour des séries chronologiques, entropie croisée pour des tâches de classification).
- Utiliser des optimisateurs comme Adam ou RMSprop.
- Ajuster les hyperparamètres (nombre de cellules LSTM, couches, taux d'apprentissage, etc.).

En ce qui concerne notre étude, nous avons utilisé l'approche de l'apprentissage automatique basée sur la modélisation avec les réseaux de neurones à mémoire à court et à long terme LSTM afin de tester si une augmentation dans l'utilisation des énergies renouvelables va générer une accélération significative dans l'économie marocaine.

Contrairement aux méthodes de régression classiques qui se sont de type paramétrique, la modélisation LSTM est non-paramétrique, il s'agit d'une modélisation prédictive qui ne fait pas d'hypothèse sur la distribution statistique des données, elle donne des prédictions plus précises dans le cas où la relation entre les variables est complexe et non linéaire, de plus, dans les techniques paramétriques, telles que la régression linéaire, une augmentation de la variable indépendante ne détermine qu'une variation, positive ou négative de la variable dépendante contrairement à la modélisation ML.

En revanche, l'effet de la variable indépendante sur la variable dépendante n'est pas pris en compte, et l'effet de la variable indépendante sur la variable dépendante peut produire un résultat différent en raison des niveaux et des interactions avec d'autres variables.

Parmi les autres avantages de la modélisation LSTM, les réseaux de neurones récurrents RNN dans une modélisation multivariée sont capables de capturer des interactions complexes entre les variables indépendantes et la variable dépendante.

Dans cet article et grâce à l'approche de la modélisation LSTM, notre estimation est basée sur les données de la banque mondiale sur le Maroc entre 1960 et 2022. Au cours de cette modélisation nous utilisons une combinaison de 4 variables PIB, CER, EU, CD ([Tableau 1](#)),

et nous avons choisi notre modélisation dans un environnement de programmation de python avec l'interface d'apprentissage profond multi-plateforme « Keras² ».

Variable	Description	Source
PIB	Produit interieur brut (Dollar americain courant).	Banque mondiale.
CER	Consommation d'énergie renouvelable (% de la consommation totale d'énergie finale).	Banque mondiale.
EU	Energie utilisée (kg d'équivalent par habitant).	Banque mondiale.
CD	Energies renouvelables combustibles et déchets (% de l'énergie totale)	Banque mondiale.

Tableau 1 Liste des variables

Comme vu précédemment, la modélisation LSTM se fait en plusieurs étapes, nous poursuivrons en particulier dans notre étude ces mêmes étapes, d'abord on prépare les données en divisant la série en question en deux parties, la première qui va servir comme une série d'entraînement et la deuxième comme une série de test.

Ensuite il faut normaliser nécessairement les données entre 0 et 1 et ce pour des raisons de convergence.

En ce qui concerne la conception de l'architecture du modèle LSTM, il faut spécifier le nombre de couches LSTM, le nombre de neurones dans chaque couche, les fonctions d'activation et les techniques de régularisation telles que les données susceptibles d'être supprimées.

² La bibliothèque Keras écrite en python, permet d'interagir avec les algorithmes de réseaux de neurones profonds et d'apprentissage automatique.

Ainsi que dans la compilation du modèle choisi, on spécifie la fameuse fonction de minimalisation des erreurs comme l'erreur quadratique moyenne (MSE) qui est considérée comme une fonction de perte courante pour les tâches de régression.

Après, nous avons choisi l'optimiseur du modèle appelé « Adam » qui est un optimiseur populaire dans l'apprentissage profond et qui sert essentiellement dans le calcul des taux d'apprentissage adaptés des paramètres du modèle. Pour prévoir les données du PIB avec la modélisation LSTM, on a choisi un modèle LSTM séquentiel basé sur l'apprentissage séquentiel [figure 1](#).

Figure 2 Architecture LSTM

X_t : pas de temps d'entrée, h_t : sortie, C_t : état de la cellule, f_t : porte d'oubli, i_t : porte d'entrée, O_t : porte de sortie, D_t : état interne de la cellule.

Les représentations des fonctions présentes dans ce modèle sont les suivantes :

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

$$O_t = \sigma(w_0[h_{t-1}, x_t] + b_0)$$

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * D_t$$

$$h_t = o_t * \tanh(c_t)$$

$$D_t = \tanh(W_C[h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

$$h_t = o_t * \tanh(c_t)$$

Dans l'architecture LSTM, trois éléments influencent le résultat d'une LSTM à un moment donné :

- La situation de la cellule, qui représente l'état actuel de la mémoire du réseau mémoire à long terme.
- La situation de l'état précédent.
- Les données de connexion à l'état actuel.

Le principe fondamental des réseaux de neurones LSTM est de « gérer les informations sous format d'un ensemble de séquences de données en les partageant sur différentes portes, les portes d'oubli, d'entrée et de sortie, qui se sont considérés comme des filtres et agissant comme des réseaux de neurones distincts au sein du réseau LSTM, ils dirigent ensuite la manière avec laquelle les données sont intégrées et stockées »³.

Pour visualiser les résultats ou l'apprentissage d'un modèle LSTM appliqué à des données séquentielles hiérarchiques, un système « Sunburst » combiné avec LSTM pourrait être un outil ou une approche innovante. Voici une exploration de ce concept.

2.2 Caractéristiques principales d'un système Sunburst

2.2.1 Structure hiérarchique

- Les niveaux de la hiérarchie sont représentés par des anneaux concentriques.
- Chaque segment correspond à un élément, et sa taille reflète une valeur quantitative ou proportionnelle.

2.2.2 Navigation intuitive

³ Hugo Pompougnac. Spécification et compilation de réseaux de neurones embarqués. Autre [cs.OH]. Sorbonne Université, 2022. Français. NNT : 2022SORUS436ff.

- Il permet une exploration interactive, souvent en cliquant ou en survolant des segments pour afficher des détails ou effectuer des filtrages.

2.2.3 Utilisation courante :

- Analyse de données complexes (comme les arborescences ou fichiers système).
- Visualisation d'organisations (comme les finances, les arbres décisionnels, ou les taxonomies).

2.2.4 Avantages :

- Vue d'ensemble rapide des relations hiérarchiques.
- Bonne gestion de l'espace comparée aux diagrammes traditionnels.

2.2.5 Exemples d'outils supportant Sunburst :

- Tableau et Power BI pour la visualisation commerciale.
- D3.js pour des visualisations web interactives.
- Applications spécifiques comme celles utilisées en analyse de données réseau ou en cybersécurité.

2.3 Contexte d'utilisation

2.3.1 Analyse des sorties d'un modèle LSTM :

- Les LSTM produisent des séquences en sortie. Un diagramme Sunburst pourrait visualiser la structure hiérarchique ou la segmentation des séquences générées ou prévues.
- Exemple : dans un modèle de prévision financière, le Sunburst pourrait représenter les prévisions catégorisées par secteur économique, région ou période.

2.3.2 Exploration des états internes des LSTM :

Les cellules mémoire et les portes d'un LSTM contiennent des informations complexes sur les dépendances temporelles et hiérarchiques des données. Un système Sunburst pourrait permettre de visualiser :

- Les activations des cellules mémoire à différents niveaux de la séquence.
- Les contributions des portes d'entrée, d'oubli et de sortie

2.4 Étapes pour intégrer LSTM et Sunburst

2.4.1 Entraînement du modèle LSTM :

- Former un modèle LSTM sur un ensemble de données séquentielles. Les sorties peuvent être des séquences catégorisées (par exemple, des prévisions de classes ou d'événements).

2.4.2 Extraction des données hiérarchiques :

Organiser les résultats ou les états internes de manière hiérarchique. Par exemple :

- Catégories principales -> sous-catégories -> prédictions spécifiques.
- États internes -> niveaux d’activations.

2.4.3 Visualisation Sunburst :

- Utiliser une bibliothèque comme D3.js, Plotly ou Tableau pour générer des diagrammes Sunburst interactifs.
- Chaque anneau concentrique pourrait représenter un niveau hiérarchique des données.

III. RESULTATS

Les résultats obtenus du test AUROC⁴ confirment l'efficacité du modèle dans la prédiction des événements résumés dans le tableau 2.

LSTM	PIB	EU	CER	CD
Ensemble de formation	0.8821	0.8723	0.8323	0.8528
Ensemble de tests	0.9043	0.8165	0.9112	0.8827

Tableau 2 Tests AUROC

Plusieurs étapes doivent être respectées pour renforcer et réussir à obtenir un bon modèle, la plus importante est celle qui est basée sur le calibrage qui contribue énormément dans l’amélioration du modèle, en effet, suite à ce calibrage et en faisant recours aux différents réglages effectués sur notre modèle : Tout d’abord en faisant varier un ensemble de paramètres du modèle LSTM et en fonction des résultats de l’évaluation et de la validation des performances de notre modèle pour le juger comme efficace et pour que nos prédictions soient précises, puis nous avons observé les résultats obtenus après la réalisation de 50 époques sur la base du calcul de l’erreur quadratique moyenne RMSE, ces résultats ont indiqué que cette valeur continue à diminuer progressivement selon le nombre des itérations réalisées tout au long de la phase d’apprentissage, Figure 3.

```
La commande executee sur python: << model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam').
```

⁴ AUROC est l’air sous la courbe ROC et sert à évaluer la performance globale du modèle.

Une partie de l'écran de sortie obtenue dans l'interface d'exécution COLAB de google⁵ :

```
4/4 - 0s - loss: 0.0382 - 22ms/epoch - 5ms/step
Epoch 38/50
4/4 - 0s - loss: 0.0383 - 23ms/epoch - 6ms/step
Epoch 39/50
4/4 - 0s - loss: 0.0379 - 21ms/epoch - 5ms/step
Epoch 40/50
4/4 - 0s - loss: 0.0372 - 24ms/epoch - 6ms/step
Epoch 41/50
4/4 - 0s - loss: 0.0375 - 22ms/epoch - 5ms/step
Epoch 42/50
4/4 - 0s - loss: 0.0377 - 18ms/epoch - 5ms/step
Epoch 43/50
4/4 - 0s - loss: 0.0375 - 34ms/epoch - 9ms/step
Epoch 44/50
4/4 - 0s - loss: 0.0369 - 20ms/epoch - 5ms/step
Epoch 45/50
4/4 - 0s - loss: 0.0369 - 24ms/epoch - 6ms/step
Epoch 46/50
4/4 - 0s - loss: 0.0365 - 24ms/epoch - 6ms/step
Epoch 47/50
4/4 - 0s - loss: 0.0363 - 26ms/epoch - 6ms/step
Epoch 48/50
4/4 - 0s - loss: 0.0362 - 23ms/epoch - 6ms/step
Epoch 49/50
4/4 - 0s - loss: 0.0359 - 25ms/epoch - 6ms/step
Epoch 50/50
4/4 - 0s - loss: 0.0359 - 24ms/epoch - 6ms/step
1/1 [=====] - 1s 1s/step - loss: 0.0918
0.09183187037706375
```

Figure 3 Sortie python de la compilation du modèle

Le graphe représentant les valeurs actuelles et les valeurs prédites s'affiche comme suit :

Figure 4 Valeurs actuelles et valeurs prédites.

⁵ Plateforme dédiée au développement informatique créée par Google, elle permet d'écrire et d'exécuter du code Python dans votre navigateur web sans aucune configuration ou frais requise.

Les résultats confirment l'efficacité de notre modèle dans la prédiction des événements (tableau 2). En effet, notre algorithme se situe dans une courbe ROC avec des valeurs supérieures à 85%. Par conséquent, le modèle n'a ni faux positifs, ni faux négatifs.

D'après la figure 4, on constate que notre algorithme a pu générer des valeurs prédites qui se reprochent généralement de l'allure des valeurs actuelles, la différence est peut-être expliquée par la nature des données et des variables choisies. Les résultats de ces prédictions ont montré une diminution des erreurs quadratiques, ce qui indique que le modèle est fiable dans le temps. Les résultats ont indiqué que le modèle a été capable de traiter un grand nombre de combinaisons de données et d'identifier les influences significatives.

Ensuite, nous avons généré dans l'algorithme la capacité de prédire la variation du PIB cible sur l'ensemble des données historiques (1960-2022) selon quatre itérations ITE.

Grâce à cette procédure, nous analysons les effets des intrants sur les réseaux interconnectés au fil du temps. Étant donné que notre série de données est une série chronologique annuelle, les quatre ITE peuvent être interprétées comme la période de quatre ans après 2018.

En d'autres termes, nous essayons de prédire si un ou plusieurs intrants peuvent déterminer la variation de la cible (DPIB⁶) jusqu'en 2022.

Ce processus est réalisé à l'aide de l'historique des erreurs de l'algorithme de Levenberg-Marquardt⁷ (Fig. 1).

Les résultats des tableaux 3 et 4 représentent l'effet dans le temps de trois entrées (CE, CER, ERCD⁸) sur la variation de l'objectif (DPIB).

Variables	ITE 1	ITE2	ITE3	ITE4
Energie utilisée	0.8123	0.8142	0.8201	0.8023
CER	0.7834	0.7901	0.7859	0.8012
ERCD	0.7521	0.7820	0.7963	0.8011

⁶ La première différence de la variable PIB.

⁷ L'algorithme de Levenberg-Marquardt est une méthode d'optimisation itérative utilisée principalement pour résoudre les problèmes de moindres carrés non linéaires. Il combine les avantages de la méthode de Gauss-Newton (efficace pour les problèmes proches d'une solution optimale) et de la descente de gradient (robuste dans les régions éloignées de l'optimum). Son principe est d'ajuster les paramètres en résolvant le système d'équations non linéaires pour trouver un minimum local de la fonction à minimiser.

⁸ ERCD : Energies renouvelables combustibles et déchets

Tableau 3 Ensemble de Formation AUROC sur DPIB

Variables	ITE 1	ITE2	ITE3	ITE4
Energie utilisée	0.8211	0.8017	0.8105	0.8066
CER	0.7621	0.7781	0.7859	0.8012
ERCD	0.7533	0.7604	0.7991	0.8005

Tableau 4 Ensemble de Test AUROC sur DPIB

L'algorithme a traité une dizaine de milliers de combinaisons redondantes entre les données d'entrée et la cible dans un système non supervisé. Nous avons limité les cycles prédictifs qui ont enregistré des valeurs similaires au moins trois fois pour chaque cycle TEST Sunburst.

Avec ce système, on a abouti aux résultats suivants :

- Le modèle a été purifié de l'effet de « répétition en chaîne »⁹, par la suite, pour chaque ITE, nous avons enregistré les valeurs à l'échelle logarithmique et à l'échelle de variation.
- Ce système nous a permis d'analyser des contextes de données multiples dont la combinaison de redondance a enregistré une valeur maximale de 264 184 combinaisons dans l'ITE4.
- Dans l'algorithme, toutes nos entrées ont un effet positif au fur et à mesure que le temps d'itération augmente.
- La variable de la consommation d'énergie renouvelable a été plus efficace dans l'ensemble par rapport aux autres entrées, l'énergie utilisée à un effet positif sur PIB, mais moins que celui atteint par les énergies renouvelables.

Ce résultat s'explique par les projections des 4 ITE, fondées sur l'hypothèse d'une absence de friction sur le marché du travail à la suite du processus de transition du Maroc vers un programme de durabilité économique plus vaste. En effet, la main-d'œuvre s'adaptera à la fois

⁹ L'effet de « répétition en chaîne » désigne un phénomène dans lequel une action, un événement ou une occurrence unique déclenche une séquence d'actions similaires ou connexes en cascade ou de manière répétitive. Cet effet est répandu dans divers domaines, tels que la science, la technologie, les systèmes sociaux et l'économie, où les interactions et les interdépendances amplifient l'impact d'un déclencheur initial.

aux changements structurels et aux exigences en matière de compétences. Ce scénario prévoit un effet positif non seulement sur la nature et le changement climatique, mais aussi sur la croissance potentielle du PIB et le taux d'emploi grâce aux activités d'investissement nécessaires pour renforcer cette transition énergétique à moyen terme, ainsi qu'un impact positif sur les importations de combustibles fossiles.

Le passage à la production de biens d'équipement, tels que les équipements et les machines liés aux énergies renouvelables, entraînera une augmentation significative de la demande de main d'œuvre dans les activités économiques connexes.

Cependant, si cette accélération de la transition énergétique augmentera le PIB et l'emploi au niveau mondial, les avantages ne sont pas automatiques. Certaines communautés pourraient en souffrir, surtout si elles dépendent fortement de la production de combustibles fossiles pour leur bien être local. Des investissements plus importants dans l'éducation, dans la formation du capital humain et dans les mesures de sécurité sociale sont des actions politiques nécessaires et suggérées.

En augmentant le PIB par habitant, il sera possible de répondre aux besoins énergétiques d'une population en constante croissance, de favoriser le développement de la région entière et d'améliorer la qualité de vie des habitants. Cela permettra également de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître la productivité des ressources naturelles.

Nos conclusions empiriques démontrent clairement que la préservation de la nature et la croissance économique sont des objectifs compatibles, remettant en question les doutes de la théorie économique traditionnelle quant à la non-durabilité du lien entre le PIB et l'exploitation des ressources naturelles. Dans l'ensemble, l'accélération de l'utilisation des énergies renouvelables est donc la meilleure option pour les responsables politiques lors d'une période d'incertitude économique comme la récession causée par l'épidémie de COVID-19.

CONCLUSION

Au cours de la dernière décennie, le Maroc en tant que pays très actif dans les investissements en énergies renouvelables a connu une croissance rapide dans la production des ressources renouvelables en estimant atteindre 30% de sa contribution en énergie.

Ces sources sont l'un des principaux moteurs de la reprise économique marocaine vu que le pays a réorienté ses efforts en faveur d'une utilisation complète des énergies propres.

En ce qui concerne le lien entre la consommation d'énergies renouvelables et le développement économique, la recherche économique n'a pas encore approfondi les bénéfices réels de la production d'énergie propre à l'échelle mondiale.

Malgré le manque d'une bonne partie des données couvrant les variables choisies sur le Maroc pendant la période [1960-2022], et avec cet intervalle de temps considéré relativement réduit par rapport à ce genre de modèles à savoir le modèle des réseaux de neurones LSTM qui devient de plus en plus puissant s'il est alimenté par une immense base de données nous avons pu montrer qu'une plus grande utilisation des énergies renouvelables pourrait favoriser la croissance économique, en effet nous avons vérifié comment une augmentation de la consommation d'énergie renouvelable déclenche une accélération du PIB marocain par rapport aux autres sources d'énergie.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

- Algosó,D. and Rusch, E. 2004. « Job Growth from Renewable Energy Development in the Mid-Atlantic ». Renewables Work of NJPIRG Law and Policy center.
- Arthur Charpentier, Cours des séries temporelles, théorie et applications : modèles linéaires multivariés : VAR et cointégration, introduction aux modèles ARCH et GARCH. « Introduction à la notion de mémoire longue exercices corrigés et compléments informatiques ». arthur.charpentier@ensae.fr
- BAD – Banque africaine de développement « BAD et le changement climatique, Ain Beni Mathar, Maroc Projet d'une installation thermo-solaire.
- B.andriani, P.lignièrès, M .Barges, A .Bennis, G.mokhtari – « l'énergie au royaume du Maroc, stratégie énergétique et développements récents » Mars 2013.
- Bugrgeab- « politique, programmes et instruments pour un plan national de maîtrise de l'énergie, l'exemple du Maroc Rapport d'ESMAP 2007 par le Programme de la Banque Mondiale pour l'Assistance à la Gestion du Secteur de l'Energie (ESMAP).
- Gérard Grellet. « Cours d'Économétrie ». Edition DUNOD 2017.
- Gilles de Truchis. Économétrie des séries temporelles non-stationnaires.
- Gilbert Colletaz. Une présentation simplifiée de l'approche de Johansen. La cointégration dans un cadre multivarié. Année 2017.
- P,Sadorsky— « Modeling renewable energy consumption for a greener global economy||2011.
- R. BOURBONNAIS, « Econométrie », 9e édition, DUNOD (2015).
- Tobias Muller –Document de travail ; « Intégration Bottom-up and top down model for enery policy analysis: a dynamic framework — Université de Genève, Decembre 2000.

Articles

- Jammali Dorsaf, Naoufel Liouane. Energies Renouvelables, Efficacité Energétique Et Croissance Verte En Tunisie.
- Laura El-Katiri. Les atouts du Maroc dans le domaine de l'énergie verte.
- Mehdi BEHNAME. La consommation d'énergie renouvelable et la croissance économique dans l'Europe de l'ouest.
- Myriam BEN SAAD. Les stratégies de développement des énergies renouvelables dans la région MENA : Etude comparative et couloirs de développement. (LEAD, University of Toulon, France).
- Nour Wehbe, BassamAssaf, Salem Darwich. Étude de causalité entre la consommation d'électricité et la croissance économique au Liban.
- Palakiyèm kpemoua. Analyse du lien entre croissance économique et consommation d'énergie au TOGO.
- Zahra Fotourehchi « Renewable Energy Consumption and Economic Growth: A Case Study for Developing Countries » International Journal of Energy Economics and Policy,2017. www.econjournals.com.

Rapports

- HCP- Haut-commissariat au plan- actes de séminaire, « perspectives énergétiques du Maroc, enjeux et défis ».

- INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (AIE), Maroc 2014
- IRENA – International Renewable Energy Agency, « Statistiques de capacité renouvelable ».
- IRESEN: Institut de recherche en énergie solaire et en énergie nouvelle— « Projet ORC-plus : présentation, objectifs et avantages industriels, économiques et sociaux ».
- Joseph Kokou. Préviation des prix du logement avec des VAR: l'impact de l'addition des effets spatiaux, année 2008.
- MASEN (Maha el Kadiri) -- dossier de presse—Force inépuisable de développement 2016.
- MEMEE: Ministère de l'énergie, des Mines de l'eau et de l'environnement, Département de l'énergie et des Mines, Note de présentation du projet de loi relative à la régulation du secteur de l'électricité Rabat 2010.
- MEMEE : Ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement ; Département de l'énergie et des mines ; « Secteur de l'énergie chiffres clés, Année 2012 données provisoires » Editions 2013.
- MEMEE : Ministère de l'énergie, des mines et de l'environnement, secteur de l'énergie, chiffres clés, année 2017, www.mem.gov.ma
- MEMEE : Ministère de l'énergie, des mines et de l'environnement, secteur de l'énergie, Notes de conjonctures énergétique, année 2018, www.mem.gov.ma

Webographie

- www.mem.gov.ma
- www.econjournals.com
- <http://data.worldbank.org>
- <https://www.finances.gov.ma>
- www.hcp.ma